

A PRÁTICA DA ZUMBA® COMO ELEMENTO DA PROMOÇÃO DA AUTOESTIMA E QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES DE 30 A 50 ANOS

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 21/11/2022

THE PRACTICE OF ZUMBA® AS AN ELEMENT OF SELF-ESTEEM PROMOTION AND QUALITY OF LIFE IN WOMEN FROM 30 TO 50 YEARS OLD

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7342994

Guilherme José Salles

Edson Biage

Denise da Silva de Oliveira

RESUMO: Pesquisas apontam que as academias tiveram um aumento considerável em alunos, pensando nisso, buscamos a modalidade mais procurada por mulheres da cidade de Santa Mariana, PR, que desejam uma melhor qualidade de vida. Este estudo tem como objetivo identificar e analisar a prática da Zumba® como elemento na promoção da autoestima e qualidade de vida. Para isso, participaram da pesquisa 22 mulheres de 30 à 50 anos. Foi utilizado a Escala de Autoestima de Rosenberg para quantificar a pontuação de cada participante. O questionário foi aplicado duas vezes, em períodos diferentes, um antes da prática da Zumba® e outro após 24 sessões de aula. Os resultados demonstram uma melhora significativa na autoestima, se tornando perceptível que as pessoas sentem mais prazer e atração pela modalidade, por ser uma aula coletiva onde há muito mais emoção do que base técnica de

dança, conseguindo assim, aumentar a adesão a prática, podendo proporcionar melhoras em outros domínios relacionados a qualidade de vida. As diferenças de gênero em autoestima é um fator a ser considerado, realizando a pesquisa em mulheres, obtivemos um resultado positivo, já em homens poderiam ter sido resultados diferentes. Estas questões complexas merecem um olhar criterioso da comunidade acadêmica da Educação Física.

PALAVRAS-CHAVE: (Zumba. Autoestima. Qualidade de vida)

ABSTRACT: Research indicates that gyms have had a considerable increase in students, with this in mind, we sought the most popular modality for women in the city of Santa Mariana, PR, who desire a better quality of life. This study aims to identify and analyze the practice of Zumba® as an element in the promotion of self-esteem and quality of life. For this, 22 women from 30 to 50 years old participated in the research. The Rosenberg Self-Esteem Scale was used to quantify the score of each participant. The questionnaire was applied twice, in different periods, one before the Zumba® practice and the other after 24 class sessions. The results show a significant improvement in self-esteem, making it noticeable that people feel more pleasure and attraction for the modality, for being a collective class where there is much more emotion than the dance technique base, thus managing to increase adherence to the practice, and may provide improvements in other domains related to quality of life. The gender differences in self-esteem is a factor to be considered. These complex issues deserve a careful look from the Physical Education academic community.

KEYWORDS: (Zumba. Self esteem. Quality of life)

1 INTRODUÇÃO

A OMS – Organização Mundial de Saúde aponta evidências científicas sobre danos causados à saúde pelo sedentarismo e recomenda pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física de moderada intensidade por semana.

Deste modo, houve um aumento da procura de atividades físicas, após o pico da pandemia de Covid 19. Um dos motivos é o fato de as pessoas estarem acima do

peso já que a quarentena fez com que as mesmas ficassem inativas aumentando a gordura corporal, além do distanciamento social e depressão, fazendo com que elas busquem meios de alcançar resultados que promovam a autoestima, visando assim uma boa aparência da sua imagem corporal.

A Zumba® por sua vez se torna uma boa alternativa para indivíduos que buscam mudar seu estilo de vida. Podendo também elevar a disposição, melhorando o desenvolvimento das tarefas do dia a dia, diminuindo os riscos de sedentarismo e até mesmo de doenças. Essa modalidade oferece por si só um ambiente descontraído e alegre, realizando exercícios físicos de tonificação e cárdio, de uma forma discreta, se tornando assim, uma atividade muito prazerosa.

“O programa da Zumba Fitness® surge na sequência da ginástica aeróbica, aliando os ritmos latinos com movimentos de fitness. Muitos dos passos de dança básicos da Zumba® tem variações dos movimentos típicos do fitness, que adiciona trabalho muscular localizado ao treino. Há movimentos para tonificação do core, glúteos, pernas e braços. Enquanto os passos de dança aumentam a frequência cardíaca proporcionando um trabalho cardiovascular” (PEREZ; GREENWOODROBINSON, 2009).

Levando em conta a contextualização de pesquisa apresentada neste artigo, que consiste em proporcionar ao Profissional de Educação Física, um conhecimento mais amplo dessa modalidade que é muito praticada no mundo todo. Esta pesquisa baseou-se na seguinte pergunta: De que modo a Zumba® pode interferir e melhorar a autoestima de mulheres com idade entre 30 e 50 anos, praticantes da modalidade?

Segundo Mosquera e Stobaus (2006), “a autoestima é denominada como capacidade de confiar em si próprio, enfrentando os desafios da vida, expressandose de forma adequada as próprias necessidades, desejos e ainda tendo amor próprio”. Sendo assim é estar feliz consigo mesmo. “Zumba é um exercício que toca o lado psicológico da pessoa. Tem muito mais emoção do que base técnica de dança ou formatos de exercícios em grupo”. (PEREZ, p. 2, 2012).

Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa foi identificar os pontos principais que interferem e melhoram a autoestima de mulheres com faixa etária entre 30 e 50 anos de idade praticantes da Zumba®. Para tanto, é preciso pontuar os objetivos específicos, que facilitam o desenvolvimento deste artigo: Primeiro, traçar como é estruturada uma aula de Zumba®; o segundo, foi de conhecer quais os benefícios que a modalidade pode oferecer aos praticantes; e, por fim, analisar como a mesma pode contribuir na autoestima.

Para a realização desta pesquisa quantitativa, foram distribuídos dois questionários em tempos diferentes, o primeiro quando as participantes iniciaram a prática da Zumba® e o segundo após 24 sessões da prática da modalidade, onde tivemos através das respostas das questões selecionadas os resultados referentes ao tema proposto.

Identificou-se que a Zumba® é uma ferramenta eficaz para o aumento e o controle da autoestima de mulheres, por vários fatores como as novas amizades e socialização, as músicas contagiantes e alegres, e o emagrecimento melhorando a estética visual que em conjunto melhora a autoestima.

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foram selecionadas obras dos seguintes autores: Perez; Greenwood- Robinson (2009); Zumba (2010); Ferreira (2014); Schultheisz e Aprile (2013); Buscacio, Pereira, Campos e Silva (2018).

A seção 2 do artigo traz a história da Zumba® e como ela é estruturada, já na seção 2.1 Os benefícios e qualidade de vida que modalidade oferece; e no 2.2 O que é autoestima e sua definição.

Dessa forma, os dados coletados a partir das leituras configuram o presente artigo científico. A pesquisa foi realizada na Academia FOCO FIT com início no dia 1 de setembro e fim no dia 31 de outubro de 2022, a pesquisa contou com 22 mulheres com idades entre 30 e 50 anos.

2 PROGRAMA ZUMBA®

Esta seção traz um histórico a respeito das principais teorias que fundamentam o tema, englobam aspectos estrutural do programa Zumba

“A Zumba pode ser compreendida como um programa fitness, fundado pelo coreógrafo Alberto (Beto) Perez e mais dois empresários, Alberto Perlman e Alberto Aghion, em 2001”. (PEREZ; GREENWOOD- ROBINSON, 2009).

“Este programa surgiu na Colombia, em 1991, quando Alberto Perez (Beto), o criador da Zumba®, um dia se esqueceu dos cds para a sua aula de aeróbica tendo que improvisar com os cds de música latina que trazia consigo no carro. Proporcionou uma aula diferente, onde os alunos dançaram ao som de ritmos latinos e a adesão foi total, onde para além de fascinados os alunos mostraram-se mais motivados para fazer exercício físico. A empresa criada em 2001 em parceria com Alberto Pearlman e Alberto Aghion, vendia inicialmente vídeos instrutivos.” (FERREIRA, 2014).

“A designação Zumba surge por sugestão de Pearlman depois de misturar as palavras Samba e Rumba, significando “festa. Mais tarde, em 2003 é criado o primeiro curso de instrutores de Zumba® fitness, dado o interesse de muitos praticantes dos vídeos em desenvolverem as suas capacidades e se tornarem instrutores da modalidade. A partir daí o programa tornou-se ainda mais popular e estendeu-se a outros países.” (Perez e Greenwood-Robinson, 2009).

O programa da Zumba® fitness tem como base os ritmos latinos com coreografias e movimentos de fitness, onde há movimentos de tonificação do core e membros superiores e inferiores, portanto é trabalhado o corpo todo aliado ao trabalho de tonificação, as coreografias de dança permitem promover um trabalho cardiovascular.

A Zumba segue um programa sistemático dinâmico, com níveis progressivos e regressivos, dividida em: aquecimento, a parte principal e o relaxamento.

O aquecimento deve ter duração de 5 à 10 minutos, com o intuito de aumentar a temperatura corporal, aumentar a mobilidade muscular e articular com intensidade de leve a moderada, visa prevenir lesões; parte principal deve conter

pelo menos 20 minutos de tonificação e aeróbio; relaxamento de 4 à 5 minutos, é uma parte de volta a calma, tem como objetivo diminuir os batimentos cardíacos com ajuda de músicas mais lentas e movimentos menos intensos, também pode ser trabalhado o alongamento e ter uma conversa com os alunos. (ZUMBA, 2010).

Quadro 1: Conceito, Benefícios e Tipos de aula de Zumba.

Conceito	Benefícios	Tipos de aula de Zumba
<p>Atividade geralmente praticada em grupo e coreografada por uma música que combina fitness e entretenimento adiferentes ritmos e estilos musicais. (ZUMBA FITNESS, 2014)</p>	<p>Treinamento da região corpórea central, elevada queima de calorias, aprendizado fácil e não intimidador, perda de peso, desenvolvimento de uma autoimagem positiva, corpo esculpido, exercícios disfarçados.</p>	<p>Zumba, strong by Zumba, zumba step, zumba toning, acqua zumba, zumba sentao, zumba gold, zumba gold-toning, zumba kids, zumba kids Jr. Zumbini, circuito de zumba, plate by zumba.</p>

Fonte: Adaptado de Moreira (2016)

Os praticantes da Zumba gostam da modalidade por conter misturas de ritmos latinos e internacionais, tornando a mesma única e contagiante, como Cumbia, Merengue, Salsa e Reggaeton que são reconhecidamente como os ritmos base, e são os ritmos que constam no curso basic da ZUMBA®. Por outro lado, a Zumba permite aos instrutores adicionar outro ritmo popular da sua região ou país, desde que a maior parte da aula siga as raízes latinas e internacionais, e isso se refere ao ritmo que é ouvido e sentido nas aulas.

A Salsa é conhecida como dança de rua em Nova York, em 1950. Os passos da Salsa é uma mistura entre Mambo com Rumba, contém em suas características 4 batidas, sendo 3 batidas altas e 1 bem baixa quase, passando despercebido; era praticada por latinos nos seus momentos de lazer. O Reggaeton, por sua vez, é

uma dança original do Panamá e Porto Rico. É uma mistura de ritmos como rap, hip-hop e funk. Ela é dividida em 4 batidas, mas são agrupadas em dois conjuntos, totalizando então 8 batidas. Já o Merengue originou-se da República Dominicana, e era vista como dança das classes mais baixas. Esse ritmo é dividido em 4 batidas, onde o passo acompanha cada tempo, as 4 batidas do Merengue contêm a mesma tonalidade. A Cumbia surgiu nos comércios de escravos espanhóis, áreas costeiras da Colômbia em 1800, misturando heranças ameríndias, africanas e européias. Costumava-se dançar descalço. Contém 4 batidas idênticas, entre uma batida e outra há uma outra batida leve, é um ritmo mais lento, tornando-se um ritmo ideal para baixar a intensidade da aula da Zumba. (PEREZ E GREENWOODROBINSON, 2009)

Com isso, a Zumba se torna um treino completo para o indivíduo de forma mais livre e descontraída, sem se preocupar se os movimentos são executados com perfeição, mesmo se seguindo uma coreografia organizada “não existe conotação de passos certos e errados, o importante é continuar os movimentos do corpo e a diversão, não existem erros, só solos inesperados” assim, todos podem seguir a coreografia. Contudo, é importante ressaltar que se o movimento for executado de maneira incorreta pode ocasionar, com o tempo, lesões e cabe ao profissional os corrigir (ZUMBA, 2010).

“A dança era considerada como uma manifestação na vida dos povos mais antigos: o homem dançava para pedir chuva, solicitar cura de algumas doenças, agradecerem vitórias e até mesmo em momentos de mortes. A dança estava em todos os acontecimentos dos povos antigos, era a atividade mais significativa para o homem antigo.” (HASS e GARCIA, 2006).

2.1 BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DA ZUMBA

A dança como atividade física melhora a disposição para as atividades do dia-a-dia, podendo proporcionar ao indivíduo que à pratica, força muscular, estética corporal e autoestima, através dos movimentos realizados pela atividade. (HASS e GARCIA, 2006). “Com a combinação destes três tipos de treino: treino cardiovascular, treino muscular e treino intervalado, o programa Zumba® fitness

permite um maior gasto energético por sessão, podendo ser gastas 600 kcal a 1000 kcal numa hora, dependendo da intensidade que indivíduo coloca nos seus movimentos.” (Perez e Greenwood-Robinson, 2009).

“A dança traz sensações de bem-estar e dá estímulos para o indivíduo praticante desta atividade. Essa prática leva o indivíduo a ter mais motivação, autoestima e autodeterminação.” (SZUSTER, 2011).

A ansiedade e a depressão é um problema que vem se agravando nos últimos tempos, a Zumba por ser um programa em grupo, auxilia no tratamento, por conta da socialização com os demais praticantes, fortalecendo laços de amizades. “A saúde é o nosso mais completo bem-estar, seja mental, físico ou social.” (VILARTA e GONÇALVES, 2004).

Pensando na saúde mental, a Zumba tem muita força, já que no programa da zumba não existem erros, assim a pessoa consegue dançar livremente, tendo mais liberdade de movimentos e se divertindo, proporcionando mais emoções e bem estar.

A dança auxilia no desenvolvimento corporal, nos comportamentos sinestésico, tátil, visual, auditivo, afetivo, cognitivo e motor. Sendo um movimento sinestésico, a dança estimula a inteligência. Tátil, porque se sente o movimento e os benefícios que produz ao corpo. Visual porque os movimentos vistos são transformados em atos. É auditiva porque se ouve a música e se domina o ritmo. É afetiva porque a emoção e os sentimentos são demonstrados nas coreografias. É cognitiva porque é preciso raciocinar para adequar o ritmo à coordenação. Finalmente, é motor porque estabelece um esquema corporal. (MALLMANN, BARRETO E JESUS, 2004).

Os principais benefícios da atividade física e do exercício na qualidade de vida, segundo Matsudo (2002), são os efeitos antropométricos, neuromusculares, metabólicos e os psicológicos como: melhor sensação de bem-estar, humor e autoestima, redução da ansiedade, tensão e depressão.

“A prática regular da Zumba contribui de forma eficaz para a melhoria e no combate à depressão, observando-se melhoria no desempenho profissional, no humor, na autoestima, na alimentação, no sono, no visual, mais leveza e disposição. Portanto a Zumba é uma atividade física fundamental para manter o corpo e a mente equilibrada, proporcionando alegria e prazer aos praticantes.” (SANTOS, PACHECO 2015)

2.2 AUTOESTIMA

Após buscar na literatura sobre a definição da autoestima, foi encontrada diversas respostas diferentes, isso porque cada autor pode privilegiar um ou outro aspecto. Portanto, a definição de autoestima é extremamente difícil por englobar fatores como, valoração de crenças, percepção do “mundo interno” e do mundo externo. Refere-se ao mundo interno e pessoal, fortemente influenciado pelo contexto social e cultural em que o indivíduo vive.

“Uma criança cuja mãe é superprotetora, que não lhe permite sair, brincar com amigos, vivenciar costumes diferentes, adquirir outros referenciais de relacionamento e, ainda, recebe críticas por tudo que realiza, é bem provável que não acreditará em seu potencial, não se sentirá segura para executar quaisquer atividades e certamente apresentará baixa autoestima.” (SCHULTHEISZ, APRILE 2013)

A Dança por ser uma aula coletiva, considera-se como uma excelente ferramenta de construção da autoestima, pela conseqüente capacidade de realização, que proporciona autonomia e permite enxergar através da imagem subjetiva o que é criado pelo entendimento do próprio corpo no espaço, e pelas opiniões advindas de terceiros.(BUSCÁCIO, PEREIRA, CAMPOS, SILVA 2018)

Portanto a dança contribui de maneira benéfica para a autoestima e imagem corporal de mulheres praticantes, em suas diferentes fases de sua vida. Fatores como a autoimagem, autoconfiança, feminilidade, autonomia, superação, entre outros, são adquiridos também através de sua prática, de maneira que auxilia positivamente para se ter uma boa qualidade de vida.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

As participantes foram selecionadas de acordo com os seguintes critérios de inclusão: mulheres, com idade entre 30 e 50 anos, que estavam sem praticar exercícios físicos nos últimos 3 meses e residentes na cidade de Santa Mariana, estado do Paraná. Foram convidadas a participar da pesquisa de forma voluntária, e assinaram o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE).

30 mulheres foram entrevistadas, porém após 24 sessões de Zumba, houve uma perda de 8 participantes, finalizando com 22 participantes. O questionário foi aplicado entre o dia 1 de setembro até o dia 31 de outubro.

Para a realização deste trabalho utilizamos o espaço, som e instrutor da Academia FocoFit.

Para mensurar a autoestima aplicamos a Escala de autoestima de Rosenberg – EAR (Dini, Quaresma e Ferreira) e para o gráfico utilizamos o Software Excel.

Lêa cada frase com atenção e faça um círculo em torno da opção mais adequada

1. Eu sinto que sou uma pessoa de valor, no mínimo, tanto quanto as outras pessoas.
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente
2. Eu acho que eu tenho várias boas qualidades.
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente
3. Levando tudo em conta, eu penso que eu sou um fracasso.
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente
4. Eu acho que sou capaz de fazer as coisas tão bem quanto a maioria das pessoas.
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente
5. Eu acho que eu não tenho muito do que me orgulhar.
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente
6. Eu tenho uma atitude positiva com relação a mim mesmo.
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente
7. No conjunto, eu estou satisfeito comigo.
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente
8. Eu gostaria de poder ter mais respeito por mim mesmo.
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente
9. Às vezes eu me sinto inútil.
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente
10. Às vezes eu acho que não presto para nada.
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente

Observação: Os itens 3, 5, 8, 9 e 10 devem ser invertidos para calcular a soma dos pontos

Fonte: Dini, Quaresma e Ferreira

É considerado instrumento tradicional e muito utilizado para avaliação da autoestima, onde foi avaliado às respostas dos praticantes duas vezes uma antes da prática da modalidade e outra após, chegando a um resultado satisfatório referente a autoestima através da prática da Zumba® em uma academia.

4 PLANEJAMENTO

Esta pesquisa, que tem como fundamento a investigação de campo e análise de questionários, à respeito do tema *A prática da Zumba® como elemento da promoção da autoestima em mulheres de 30 à 50 anos*, possui natureza de pesquisa aplicada, uma vez que serão analisados dados.

Já o tema, é abordado de forma quantitativa, visando uma análise dos dados apresentados pelas mulheres que frequentam as aulas de Zumba por 24 sessões. Estas sessões foram divididas em 3 vezes por semana com duração de 45 minutos por aula, se por ventura algumas das alunas faltarem algum dia ela deverá repor essa aula, sendo necessário que todas realizem as 24 sessões.

Esta pesquisa tem como fundamento o método dedutivo, uma vez que o tema principal se vale da qualidade de vida através da zumba e tendo como perspectiva como ela pode ajudar na autoestima. Dessa forma, a pesquisa é afinada abordando a autoestima em mulheres de 30 a 50 anos.

Os dados coletados foram analisados, levando em conta as especificidades do questionário.

A análise foi realizada para comparar um resultado com o outro e ver se teve alguma alteração

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para avaliar a autoestima foi utilizada a Escala de Rosenberg, aonde contamos com 22 participantes do sexo feminino e com faixa etária de 30 a 50 anos.

Como ilustrado no gráfico as participantes obtiveram um resultado um aumento positivo de 7,04 em média por pessoa algo muito significativo, tendo

em vista que as participantes não praticavam nenhum outro tipo de atividade física com regularidade.

As diferenças de gênero em autoestima vem sendo motivo de muitos estudos nos últimos tempos. Porém, desde o início da década de 1990 há indicações de que as fontes primárias de autoestima são diferentes para homens e mulheres. Mulheres parecem ser mais afetadas por relacionamentos enquanto homens são mais afetados por sucesso e realizações (Stein, Newcomb & Bentler, 1992).

Talvez se o estudo fosse realizado com homens, os resultados poderiam ter sido alterados, já que estudos apontam que há diferença entre homens e mulheres pelo fato de que as mulheres tendem a ser mais emotivas do que os homens em relação com muitos fatores que a pessoa pode estar passando no momento, como: relacionamento, situação financeira e a Tensão Pré-Menstrual (TPM)....refe

A Imagem corporal é um dos componentes da autoestima (Heatherton & Polivy, 1991). Existem evidências de que mulheres apresentam insatisfação mais elevada com sua imagem corporal do que homens (Heatherton, 2001).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade física é um fator muito importante na vida de qualquer pessoa, a inatividade pode desenvolver doenças que comprometem toda sua vida. A pesquisa realizada com mulheres de 30 à 50 anos apresenta resultados importantes.

Nessa análise, foi possível constatar diferenças significativas revelando o quanto a aula permite a interação social através de movimentos ritmados das praticantes, sentindo-se mais seguras e confiantes, bem como o aumento da autoestima.

Portanto, percebe-se que as pessoas obtiveram um aumento na autoestima sentindo mais atração por si mesma, conseguindo assim, aumentar a adesão a prática, podendo proporcionar melhoras em outros domínios relacionados a qualidade de vida.

Os dados aqui apontados atuam, de alguma maneira, como suporte para os profissionais da educação física e da área da dança na aplicação de políticas que venham atrair mais pessoas para essa prática e ajudar a melhorar a sua qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

BETO, P. e GREENWOOD-ROBINSON, M. Zumba: Ditch the Workout, Join the Party!™ The ZUMBA Weight Loss Program. New York: Grand Central Life & Style, 2009.

ZUMBA. Instructor Training Manual: basic steps Level 1. Hollywood: Zumba ® Fitness, LLC. 2010.

HASS, Aline Nogueira e GARCIA, Ângela. Ritmo e dança. Canoas. Ed. ULBRA, 2006.

Caracterização da intensidade de esforço de uma aula de Zumba® Fitness (Ferreira joana, 2014)ID on line. Revista de psicologia

DANÇA DE ZUMBA COMO INSTRUMENTO EM PROL DA SAÚDE E DO BEM

ESTAR PARA COMUNIDADES PERIFÉRICAS DO MUNICÍPIO (Alves, 2016)
Autoestima, conceitos correlatos e Avaliação (Schultheisz e Aprile 2013) Revista Equilíbrio Corporal e Saúde

Mallmann, Maria de Lourdes Cardoso y Barreto, Sidirley de Jesus. A dança e seus efeitos no desenvolvimento das inteligências múltiplas da criança. Instituto Catarinense de PósGraduação. 2004.

ZUMBA FITNESS. Available from URL: <http://www.zumba.com/2012>

UM ESTUDO SOBRE A DANÇA COMO MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO DE AUTOESTIMA (ale Máximo Buscácio, Cassiano Bruzzi Pereira, Rafaella Cristina

Campos, Giuliano Roberto da Silva N° 01/2018) REVISTA DE ESTUDOS EM LINGUAGEM E TECNOLOGIA ANO X –

ZUMBA: UM INSTRUMENTO PRÁTICO RELEVANTE NO COMBATE A DEPRESSÃO
ANTONIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS; CLECIA SIMONE G. ROSA PACHECO
Rev. Carioca Educ. Fís., Rio de Janeiro, n° 10, 13, 2015

MOREIRA, A. T. R. Aproximações ou distanciamentos om a dança a partir da concepção, objetivos e estrutura de aula de Zumba. 2016. Centro de Ciencias, De Biológicas e Saúde, Universiddae da Paraíba, Campina Grande, 2016.

RODRIGUES, Michele Caroline da Silva. Dança contemporânea: jazz, hip hop e zumba.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil